

INSERÇÃO E EXCLUSÃO: O CASO DO GRANDE HOTEL DE OURO PRETO

Laura Rennó Tenenwurcel¹
laurarenno@gmail.com

Ricardo dos Santos Teixeira²
tsrico@gmail.com

Bruno Tropia Caldas³
tropiacaldas@yahoo.com.br

¹ Arquiteta Urbanista pela Universidade Federal de Minas Gerais

Chefe do Escritório Técnico do IPHAN - Mariana

² Arquiteto e Urbanista pela Universidade Federal de Viçosa

Mestre em Ciência Florestal pela Universidade Federal de Viçosa

Técnico da Secretaria Municipal de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano de Ouro Preto

³ Arquiteto e Urbanista pela Universidade Metodista Izabela Hendrix

Técnico da Secretaria Municipal de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano de Ouro Preto

RESUMO

Ouro Preto exemplifica aquelas cidades especiais do mundo, que, por um determinado recorte histórico, tornam-se um importante documento vivo da trajetória dos países, retratado principalmente através de sua arquitetura. Todavia, apesar de certo destaque temporal, as cidades, são essencialmente atemporais. Assim, a Ouro Preto dos séculos do *eldorado* entraria em conflito em algum momento de sua trajetória, com um novo tempo, este, contemporâneo e desejoso de novos signos. Um dos primeiros e, por que não dizer, mais significativos embates entre o fausto histórico e o presente latente, nesta cidade, foi a inserção do Grande Hotel, obra modernista, em um sítio histórico já declarado Monumento Nacional em 1933, e tombado, em 1938, pelo recém criado SPHAN (Serviço do Patrimônio Artístico Nacional). A construção do hotel deu-se neste mesmo ano em meio à discussão de como deveria se portar uma nova arquitetura inserida na paisagem tombada, concomitantemente com os primeiros passos da discussão sobre o significado do patrimônio no Brasil com suas divergências técnicas, acadêmicas e factuais. Após 72 anos, tal terreno ainda não possui um apontamento preciso e confortável, sendo o caso debatido e criticado em estudos ao longo desses anos todos. Baseado nestas incertezas é que expomos argumentos e pontos de vista acerca deste marco da virada da arquitetura no Brasil.

Palavras-chave: Grande Hotel, Ouro Preto, Modernismo

De Arraial à Cidade Monumento

Ouro Preto: cidade-mineral

Às vezes, as cidades se apresentam prontas; com seus signos e os possíveis significados mediante seus contornos característicos, seus limites físicos e seus *idioletos* arquitetônicos - pertencentes ao tempo-presente e às possíveis leituras de *suas 7 ou 77 maravilhas*⁴.

Afim de não exemplificar em vão, como as cidades nos são entregues e diferentemente vivenciadas, destaquemos a cidade de Ouro Preto e sua leitura primeira como *cidade-mineral*; substantivamente ligada à terra e, a ainda presente exploração desta mesma idéia:

*A cidade é viva, é habitada, é natural que sofre transformações. O século 19 deixou o registro do ferro fundido sobre o ouro e a cantaria do século 18. Do mesmo modo que o ciclo do alumínio na segunda metade do século 20, com a exploração da bauxita. O terceiro milênio é a era do aço.*⁵

Entretanto, a cidade de hoje, a cidade-herdada, não é a mesma codificada durante o eldorado:

*(...) em 1711, Vila Rica era apenas um aglomerado de arraiais, onde milhares de aventureiros se acotovelavam a cata do ouro que permeava as areias dos ribeiros. Distante centenas de quilômetros da parcela civilizada do país, as vilas do ouro mais se assemelhavam a acampamentos provisórios, formados por precários ranchos de capim e madeira.*⁶

Os quatro núcleos humanos (os arraiais: São João, Padre Faria, Antônio Dias e Nossa Senhora do Pilar), possíveis de destacamento no final do século XVII, sofreram conurbação, já no período de 1700 – 1720, iniciando assim o processo de formação de um núcleo urbano mais conciso; estruturado numa lógica propícia à ocupação dos Morros, mas, ainda assim, diferente do traçado do caminho tronco, que se destacou e prevaleceu no imaginário como percurso original.

⁴ CALVINO, Italo. **As cidades invisíveis**. 2 ed. Tradução de Diogo Mainardi. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

⁵ MANSUR, Guilherme. **Lambe-Lambe Revista de Imagens**: fotografia, cultura, turismo, e gastronomia em Minas Gerais, ano 2, n. 2, jul. 2005

⁶ CAMPOS, Kátia Maria Nunes. **Núcleo Urbano**. Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Ouro Preto. Disponível em: <www.cmop.mg.gov.br>. Acesso em: 13 jun. 2009.

Figura 1 - Vista parcial da Imperial Cidade de Ouro Preto — Final do século XIX. Fonte: SMPDU/PMOP
Imagem romantizada da cidade como unidade colonial barroca.

A configuração urbana e arquitetônica alcançada já nas primeiras décadas do século XIX, agora como Cidade Imperial de Ouro Preto, demonstra-nos a *urbs romantizada*; ao mesmo tempo, antagônica ao momento vivido pelo *mundo civilizado*, com suas revoluções industriais e suas *arquiteturas de ferro* erguidas em cidades planejadas e segregadas.

Saudades de Ouro Preto

O vertiginoso século XIX de Ouro Preto, “arcaico, sinuoso e acanhado”⁷, juntamente com a estagnação das atividades minerais, propiciaram a imagem de uma cidade

desleixada, atrofiada, corolário da imprevidência e do descaso, cujas construções seriam irregulares, estabelecimentos mal direcionados; suas ruas eram vistas como demasiado irregulares e estreitas, não suprimindo assim as exigências modernas de circulação e fluência; taxava-se Ouro Preto de cidade suja, insalubre, com sérias deficiências no que diz respeito às questões higiênica e sanitária. Ouro Preto possuía uma imagem estigmatizada de “cidade colonial”, desordenada, irracional, fruto da espontaneidade dos primeiros fundadores. ⁸

⁷ CAMPOS, Kátia Maria Nunes. **Tempos de mudança**: a nova capital. Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Ouro Preto. Disponível em: <www.cmop.mg.gov.br>. Acesso em: 13 jun. 2009.

⁸ NATAL, Caion Meneguello. **Ouro Preto**: a construção de uma cidade histórica, 1891-1933. 2007. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Estadual de Campinas, SP, 2007.

Com este cenário, a manifestação do século XX não poderia esvair-se como ocorrera, principalmente, na segunda metade do século anterior, na cidade ainda vista como colonial. De que maneira, uma cidade como Ouro Preto, com tão específicas condições topográficas⁹ e todos os demais problemas de expansão e conexão urbana e mais, das influências européias, poderia transformar-se à luz dos códigos do imaginário moderno?

Antes que Ouro Preto se fechasse em si mesma e se perdesse do tempo e da civilização que já começara em outros cantos do Brasil, “uma efêmera Intendência Municipal (1890-91) decidiu erradicar o aspecto arcaico e colonial da cidade, com um ambicioso *“Projeto de Melhoramentos da Capital”*¹⁰, além de um ousado plano urbanístico, para salvar a *velha* Ouro Preto do total desaparecimento. Dentre diversas medidas de intervenções, os projetos tencionavam a abertura de novos traçados (com ruas retilíneas e largas), assim como, propostas de edificações elegantes e vigentes à época – atitudes estas que estavam em voga e, logo mais, aconteceriam, na nova capital mineira.

Figura 2 - Fonte: IFAC – Luiz Fontana – Primeira metade do século XX – Vista parcial do Morro da Forca de onde saíria “um incrível viaduto montado em estruturas de ferro (à lá Eiffel) ligaria o topo do Morro da Forca à cidade nova projetada no alto do Morro do Cruzeiro” e também, aspecto geral do novo traçado das ruas, retilíneas e largas e as novas tipologias arquitetônicas inseridas em lotes irregulares.

Todavia, apesar dos esforços de modernização voltados para os novos tempos, em 1897, Belo Horizonte é inaugurada, deixando a cidade de Ouro Preto, entregue à própria sorte até o ano de

⁹ Ouro Preto detém apenas 5% de seu território como áreas planas.

¹⁰ CAMPOS, Kátia Maria Nunes. **Tempos de mudança:** a nova capital. Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Ouro Preto. Disponível em: <www.cmop.mg.gov.br>. Acesso em: 13 jun. 2009.

1911, onde a mesma completara 200 anos de existência num respiro “*de grandes festejos para comemorar a aludida efeméride*”.¹¹

Minas revisitada e o Brasil moderno

Figura 3 - Fonte: Abílio Guerra – Os modernistas na estrada – www.vitruvius.com.br / **Ouro Preto – Tarsila do Amaral – 1924** / Transfiguração modernista da cidade colonial

O século XX ouropretano amanhecera tímido, não somente pelo significativo esvaziamento populacional¹², mas, sobretudo pelas contínuas manifestações da sociedade, que muito embora desejosa de modernidades e de novas perspectivas, ainda apresentava discursos memorialistas.

O cenário urbano-social observado detinha-se de elementos que demonstravam certos avanços: algum serviço de linha telefônica, iluminação de certos logradouros públicos, a linha férrea de onde a mesma se “comunicava com o mundo”, arquiteturas inovadoras - ainda que fachadistas, com presença de ecletismos e modismos provenientes do gosto vigente, tratamentos diferenciados de seus lotes, agora, mais irregulares e com afastamentos frontais, arborizações e todos os

¹¹ NATAL, Caion Meneguello. **Ouro Preto**: a construção de uma cidade histórica, 1891-1933. 2007. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Estadual de Campinas, SP, 2007.

¹² De acordo com Natal (2008), cerca de 45% da população nativa, migrara para a nova capital afim de ocupar cargos públicos e prosperar em atividades comerciais.

inimagináveis retoques que providenciariam pouco a pouco uma nova face para a cidade outrora estagnada; e por outro lado via-se uma Ouro Preto pretérita e decrépita.

A cidade de Ouro Preto tomava o cenário nacional já em 1919, quando

*Mario de Andrade visita Minas Gerais, se dirigindo a Ouro Preto para colher impressões sobre a arquitetura religiosa da cidade. No ano seguinte, Mario lança um livro intitulado “A arte religiosa no Brasil”, onde ele expõe um minucioso estudo sobre a obra de Aleijadinho.*¹³

Posteriormente, tal cenário amplia-se com os modernistas de 1922, com a famosa excursão liderada por Oswald de Andrade e as presenças de Mario de Andrade, Tarsila do Amaral e do poeta suíço Blaise Cendrars.

Para a velha Ouro Preto, a visita dos modernistas abriu novas perspectivas, modificando a própria percepção que os moradores tinham de sua cidade.

*A viagem constituiu um ponto de inflexão na poesia de Oswald e na pintura de Tarsila, tendo sido essenciais este retorno às raízes da arte colonial e a redescoberta de Minas Gerais, que iriam fornecer as bases para uma profunda crítica sobre a nossa própria identidade (...) liberta do discurso elitista e inadequado da estética eurocêntrica.*¹⁴

Nem todo céu é barroco

Apesar desta antropofagia cultural, com conseqüente efervescência das atividades literárias, plásticas e mesmo, musicais, surgidas ainda nas primeiras décadas do século XX, a arquitetura, embasada como um processo lento em toda vanguarda, não fora imediatamente digerida.

Todavia, a cidade intitulada oficialmente como “Monumento Nacional” em 12 de julho de 1933, com o Decreto Federal nº. 22.928, passa a ser protagonista de diversas contradições em sua arquitetura civil e religiosa.

Salvaguardadas pela própria decadência e pela irreversível mudança da capital mineira, as arquiteturas remanescentes, e mesmo, as novas construções erguidas em Ouro Preto, tentavam identificar-se com o mundo, ainda que, por artifícios fachadistas e puramente estéticos.

¹³ NATAL, Caion Meneguello. **Ouro Preto**: a construção de uma cidade histórica, 1891-1933. 2007. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Estadual de Campinas, SP, 2007.

¹⁴ CAMPOS, Kátia Maria Nunes. **Tempos de mudança**: a nova capital. Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Ouro Preto. Disponível em: <www.cmop.mg.gov.br>. Acesso em: 13 jun. 2009.

Figura 4 - Fonte: IFAC – Luiz Fontana – Primeira metade do século XX – Edificação à Rua Direita datada de 1907 e à Praça Tiradentes, ambas com apropriação de platibanda em sintonia a nova estética vigente.

Algumas destas manifestações artísticas foram aceitas em diferentes *ismos*; porém, com a intensificação do uso do concreto, suas infinitas possibilidades técnicas e ainda, pela influência do Movimento Modernista, tornava-se complexa a tentativa da cidade de Ouro Preto, equiparar-se ao “tempo-arquitetônico”.

Instaurou-se então, pioneiramente, na paisagem da antiga cidade colonial, um início de discussões e medidas de contradição e negação de novas tipologias arquitetônicas, escolhendo-se, em sua maioria (por defesa dos construtores, dos moradores ou mesmo por meio de leis), a imutabilidade do estilo dominante da cidade.

Neste sentido,

*(...) em 1933, o prefeito João Velloso, que havia sido um dos últimos presidentes da extinta Câmara executiva, promulgou a primeira lei patrimonial de que se tem notícia no Brasil. De acordo com a lei, não se poderiam fazer mudanças na arquitetura civil e religiosa da cidade e todas as construções novas deveriam obedecer às características coloniais.*¹⁵

Esta lei municipal desenrolou quatro anos depois, o movimento de intelectuais mineiros que criaram o antigo SPHAN, Serviço do Patrimônio Histórico Nacional, em 1937, engatinhando os primeiros embates entre tradição e modernidade.

¹⁵ CAMPOS, Kátia Maria Nunes. **Os modernistas de 1922**. Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Ouro Preto. Disponível em: <www.cmop.mg.gov.br>. Acesso em 13 jun. 2009.

O Caso do Grande Hotel de Ouro Preto

Contextualização da inserção

A inserção do Grande Hotel de Ouro Preto foi escolhida como objeto de estudo para se esboçar uma análise do processo de mudança e evolução do pensamento referente ao destino das cidades e da arquitetura e suas relações com a questão do patrimônio no século XX.

Com o intuito de incrementar o turismo na cidade Monumento Nacional, tombada em 11 abril de 1938, pelo recém criado SPHAN, foi idealizada pelo então prefeito Washington Dias, a construção de um grande hotel em Ouro Preto, com o apoio do referido órgão.

A elaboração do projeto arquitetônico ficou a cargo do SPHAN, que à época, contava em seus quadros, com Lucio Costa, além de arquitetos como Carlos Leão e Oscar Niemeyer.

Rodrigo Mello Franco de Andrade, então diretor do SPHAN, confiou o projeto a Carlos Leão, o qual propôs um edifício neocolonial com alvenarias de tijolos. Todavia, segundo Bruand (1999), o sucesso alcançado pelo Pavilhão do Brasil na Exposição Internacional de Nova Iorque em 1939 e o apoio ferrenho de Lucio Costa, fez com que fosse designada a Oscar Niemeyer a realização da tarefa.

Figura 5.: Proposta de Carlos Leão. Fonte: MACEDO, Danilo Matoso. **Da matéria à invenção:** as obras de Oscar Niemeyer em Minas Gerais -1938-1955. Brasília: Câmara dos Deputados, 2008.

A escolha da proposta “moderna” de Oscar Niemeyer deu-se em meio a uma disputa bastante controversa e que gerou reações instantâneas da sociedade. O motivo da discórdia advinha da suposta incapacidade de o projeto em questão se adequar com o “estilo das casas de Ouro Preto” em detrimento à proposta de Carlos Leão que, dizia-se, reproduzia o estilo local, dissolvendo-se na paisagem.

É neste contexto que Lucio Costa redigiu um eloqüente parecer enviado a Rodrigo Mello Franco de Andrade, com o intuito de orientar seu superior sobre a decisão.

É interessante ressaltar que, os argumentos de Costa *apud* Ribeiro (2005) eram motivados sob óticas bastante diversas. Na época em questão, ele era ao mesmo tempo “o arquiteto incumbido pelos CIAM (Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna) de organizar o grupo do Rio de Janeiro” e o técnico especialista do SPHAN, encarregado de estudar “nossa arquitetura antiga”. Soma-se a isso, o fato de que segundo Bruand (1999), desde que Lucio Costa percebeu a força criativa de Niemeyer, seu jovem auxiliar, “não vacilou em apagar-se perante ele, sempre que houvesse oportunidade”¹⁶, “de modo a possibilitar a Niemeyer afirmar seu talento”.¹⁷

A Carta de Atenas, redigida no CIAM em 1933, deixava claro as aspirações da época dizendo que

*o emprego de estilos do passado, sob pretextos estéticos, nas construções novas erigidas nas zonas históricas, tem conseqüências nefastas [...]. Tais métodos são contrários à grande lição da história [...]. Copiar servilmente o passado é condenar-se à mentira, é exigir o falso como princípio [...]. Misturando falso ao verdadeiro, longe de se alcançar uma impressão de conjunto e dar a sensação de pureza de estilo, chega-se somente a uma reconstituição fictícia, capaz apenas de desacreditar os testemunhos autênticos, que mais se tinha empenho em preservar.*¹⁸

Assim, vê-se que, sob a ótica do CIAM, mas também como técnico do SPHAN, cumpria mostrar ao diretor que qualquer tentativa de reproduzir a arquitetura de Ouro Preto era um equívoco a ser evitado. Neste sentido, Lucio Costa relata:

a reprodução do estilo das casas de Ouro Preto só é possível, hoje em dia, à custa de muito artifício. Admitindo-se que o caso especial dessa cidade justificasse, excepcionalmente, a adoção de tais processos, teríamos, depois de concluída a obra, ou uma imitação perfeita e o turista desprevenido correria o risco de, à primeira vista, tomar por um dos principais monumentos da cidade uma contrafação, ou então, fracassada a tentativa, teríamos um

¹⁶ BRUAND, Yves. **A arquitetura contemporânea no Brasil**. 3 ed. São Paulo: Perspectiva, 1999. p.105

¹⁷ Idem, p.107

¹⁸ CURY, Isabelle (org.) **Cartas patrimoniais**. 3 ed. Rio de Janeiro:IPHAN, 2004. p.54

arremedo 'neo-colonial' sem nada de comum com o verdadeiro espírito das velhas construções" (...). De excepcional pureza e de muito equilíbrio plástico, [o projeto] é na verdade, uma obra de arte e, como tal, não deverá estranhar a vizinhança de outras obras de arte, embora diferentes, porque a boa arquitetura de um determinado período vai sempre bem com a e qualquer período anterior, - e o que não combina com coisa nenhuma é a falta de arquitetura.¹⁹

Enfaticamente, Lucio Costa concluía que

da mesma forma que o bom ventilador e o telefone sobre uma mesa seiscentista ou do s. XVIII não podem constituir motivo de constrangimento para os que gostam verdadeiramente de coisas antigas – só o novo rico procura escondê-los ou fabrica-los especialmente no mesmo estilo para não destoarem do ambiente; da mesma forma que o automóvel de último modelo trafega pelas ladeiras da cidade monumento sem causar dano visual a ninguém, concorrendo mesmo, talvez, para tornar a sensação de 'passado' ainda mais viva, assim, também, a construção de um hotel moderno, de boa arquitetura, em nada prejudicará Ouro Preto, nem mesmo sob o aspecto turístico-sentimental, porque, ao lado de uma estrutura como essa tão leve e nítida, tão moça, se é que posso dizer assim, os telhados velhos se despencando uns sobre os outros, os rendilhados belíssimos das portadas de São Francisco, do Carmo, a casa dos Contos, pesadona, com cunhais de pedra do Itacolomy, tudo isto que faz parte desse pequeno passado para nós já tão espesso, como você falou, parecerá muito mais distante, ganhará mais um século, pelo menos, em vetustez. E as duas grandes sombras, cuja presença o Manuel sentiu tão bem, avultarão, - lendárias, quase irreais. E não constituirá um precedente perigoso – possível de ser imitado depois com má arquitetura – , porquanto Ouro Preto é uma cidade já pronta e as suas construções novas, que uma ou outra vez, lá se fizerem, serão obrigatoriamente controladas pelo SPHAN que terá mesmo de qualquer forma, mais cedo ou mais tarde, de proibir em Ouro Preto os fingimentos 'coloniais'.²⁰

Todavia, levando-se em conta a possibilidade de o caso Grande Hotel acabar pondo a perder um esforço de mais de dois anos e a comprometer o intenso trabalho de Rodrigo Mello Franco de Andrade à frente do SPHAN, Costa propunha que o melhor mesmo era optar por

¹⁹ COSTA, Lucio. Parecer apresentado a Rodrigo Mello Franco de Andrade sobre o projeto de Oscar Niemeyer para a construção do Hotel de Ouro Preto. Arquivo do SPHAN, pasta Lucio Costa. In: RIBEIRO, Otavio Leonídio. **Carradas de razões: Lucio Costa e a arquitetura moderna brasileira (1924-1951)**. 2005. 368p. Tese (Doutorado em História Social da Cultura). Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, RJ, 2005. p. 197-198.

²⁰ COSTA, Lucio. Parecer apresentado a Rodrigo Mello Franco de Andrade sobre o projeto de Oscar Niemeyer para a construção do Hotel de Ouro Preto. Arquivo do SPHAN, pasta Lucio Costa. In: RIBEIRO, Otavio Leonídio. **Carradas de razões: Lucio Costa e a arquitetura moderna brasileira (1924-1951)**. 2005. 368p. Tese (Doutorado em História Social da Cultura). Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, RJ, 2005. p. 198-199.

*uma solução que, conservando integralmente o partido adotado e respeitando a verdade construtiva atual e os princípios da boa arquitetura, se ajustasse melhor ao quadro e, sem pretender de forma nenhuma reproduzir as velhas construções nem se confundir com elas, acentuasse menos ao vivo o contraste entre passado e presente, procurando, apesar do tamanho, aparecer o menos possível, não contar, melhor ainda – não dizer nada [...], para que Ouro Preto continue à vontade, sozinha lá no seu canto, a reviver a própria história.*²¹

Figura 6. Primeira proposta de Oscar Niemeyer. Fonte: MACEDO, Danilo Matoso. **Da matéria à invenção:** as obras de Oscar Niemeyer em Minas Gerais -1938-1955. Brasília: Câmara dos Deputados, 2008.

Logo, a primeira proposta feita por Niemeyer não foi aceita pelo SPHAN. O arquiteto reconsiderou o projeto, elaborando uma proposta, “onde mantinha a idéia de uma edificação francamente moderna não só pela técnica, como também pelos aspectos internos e externos, mas agora harmonizada com o entorno”²².

A solução encontrada, proposta por Costa, era a introdução de uma meia-água de telhas de barro, o que não alterou radicalmente o projeto original e, em contrapartida, parece ter sido suficiente para encerrar os conclames dos tradicionalistas.

²¹ Idem, p. 199- 200.

²² BRUAND, Yves. **A arquitetura contemporânea no Brasil**. 3 ed. São Paulo: Perspectiva, 1999. p.107.

Figura 7: A proposta construída - Oscar Niemeyer. Fonte: MACEDO, Danilo Matoso. **Da matéria à invenção:** as obras de Oscar Niemeyer em Minas Gerais -1938-1955. Brasília: Câmara dos Deputados, 2008.

A inserção

*“Um projeto que me cabe explicar é o Hotel de Ouro Preto, cidade antiga, a mais importante de nosso período colonial. Nela era preciso construir um hotel, e o SPHAN decidiu que o caminho certo era uma obra moderna, que marcasse o contraste entre a nova e a velha arquitetura”.*²³

A começar pela implantação, o Grande Hotel de Ouro Preto já se destaca pela diferença. Em uma via onde o casario, predominantemente de pequeno porte, alinhado à rua, com cumeeiras paralelas à mesma, está o hotel, implantado em cota mais alta, não seguindo o alinhamento.

Uma vez que o terreno possui declividade acentuada, os altos pilotis do edifício que se alinham sucessivamente em um, dois ou três níveis não impedem que a dominante da composição seja uma forte horizontalidade que integra o hotel à Casa dos Contos e ao antigo Palácio dos Governadores, edificações do entorno próximo.

De acordo com Bruand (1999), o caráter geométrico do volume, a inclinação do telhado e a repetição sistemática de um motivo uniforme no andar principal integram-se à simplicidade e à falta de pretensão decorativa dos edifícios antigos.

²³ NIEMEYER, Oscar. **Minha arquitetura**. 2 ed. Rio de Janeiro: Revan, 2000. p.23.

Buscando-se reforçar ainda mais a unidade, foram utilizados materiais tradicionais na execução do edifício: a pedra do Pico do Itacolomi, no revestimento dos níveis inferiores, e, principalmente, a telha colonial, como já exposto acima.

Cabe destacar que Niemeyer retomou o motivo das treliças em madeira das venezianas da época para os peitoris dos terraços individuais dos apartamentos. Até mesmo as cores especificadas buscavam a harmonia da edificação ao entorno, uma vez que as mesmas eram usadas no século XVIII: o azul e o marrom das portas e dos marcos das janelas, contrastando com o fundo claro das paredes, sublinhando a linha horizontal dos balcões e a ossatura independente dos pilares, totalmente expostos²⁴. O próprio Niemeyer é quem diz que “como reminiscência dos velhos tempos, treliças nas varandas e o prédio caiado de branco na boa arquitetura portuguesa”.²⁵

Tudo isso,

*sem dúvida alguma tratava-se de concessões do arquiteto, mas que deram resultado e foram capazes de criar um clima favorável, sem alterar o lado resolutamente moderno do edifício. Longe de ser um pasticho, o edifício conservava sua personalidade de obra atual e oferecia um jogo plástico autônomo, resultante do emprego da técnica contemporânea.*²⁶

Diante do exposto, vê-se que o Grande Hotel de Ouro Preto foi um indiscutível êxito (na época) enquanto resposta ao problema da integração da arquitetura moderna a um contexto urbano preexistente.

Construção e intervenções

O excesso de preciosismo quanto aos aspectos estéticos na inserção do edifício enquanto componente da cidade histórica revela algumas falhas ou descuidos nos aspectos funcionais, sobretudo internamente. Entre outros exemplos, pode-se dizer que, do ponto de vista prático, a distribuição dos apartamentos em dois níveis revelou-se um fracasso: o acesso ao quarto é feito por uma escada interna em caracol, pouco prática; a antecâmara do andar de cima não possui função definida; a área útil do apartamento é bem menor do que a área ocupada, e ainda os quartos individuais pareciam corredores estreitos.

Também graves foram os problemas na execução da obra, a cargo do Engenheiro da Secretaria de Viação e Obras Públicas de Minas Gerais, Domingos Buzatti, de maneira que o próprio Niemeyer,

²⁴ Posteriormente, os pilares foram pintados em cores claras.

²⁵ NIEMEYER, Oscar. **Minha arquitetura**. 2 ed. Rio de Janeiro: Revan, 2000. p.23.

²⁶ Bruand, Yves. **A arquitetura contemporânea no Brasil**. 3 ed. São Paulo: Perspectiva, 1999. p.108).

em 1965, após a visita ao hotel, envia uma carta a Rodrigo Melo Franco de Andrade reclamando da falta de rigor com que foi executado o projeto, que não seguia em total conformidade seu desenho e exigia, ainda, mudanças emergenciais a fim de restaurar a integridade do hotel como obra de qualidade e valor.

Rodrigo,

Estive em Ouro Preto conforme combinamos e examinei detidamente o hotel, cujo aspecto é deplorável. Mal administrado, pessimamente construído, deficiente na própria arquitetura.

Incomodou-me principalmente, além do incrível desleixo com que vem sendo mantido, o térreo entupido de barracos, os móveis horríveis e mal distribuídos pelos salões, o pé direito excessivo dos quartos e apartamentos, as escadas que ocupam ostensivamente grande parte das salas, os banheiros mal resolvidos, etc.

Se você examinar o anteprojeto que junto lhe devolvo, verificará como ele foi lamentavelmente modificado. O térreo constituía um belo jardim; os salões eram logicamente utilizados, divididos em locais de estar, leitura, jogos, bar, restaurante, etc.; o telhado cobria a varanda, terminado, externamente com o pé direito de 2,80 em vez dos 4,30 existentes; e as escadas eram pequenas, em caracol, como tanto se usava antigamente.²⁷

Nesta ocasião, o arquiteto enumera diversos problemas a serem corrigidos e propõe soluções para tais. Entre as correções, estão previstas a recuperação do jardim²⁸ no andar térreo, a redistribuição dos cômodos também do térreo, o fechamento de janelas, a retirada de cortinas, a substituição de vidros, a pintura de paredes, a mudança do mobiliário, além da correção de esquadrias do primeiro pavimento, do cobrimento de varandas, entre outros.

A proposta de 1965 de Niemeyer é redesenhada em 1968, por um técnico do Departamento de Viação e Obras Públicas, que completa a cobertura das varandas com pé direito distinto, e ao contrário do proposto pelo arquiteto, aumenta ainda mais o congestionamento dos salões e do térreo. Também os pequenos apartamentos, originalmente com 1,80m de largura, são convertidos em quartos de casal.

Não satisfeito com as alterações realizadas no Grande Hotel de Ouro Preto em 1968, em nova visita ao edifício, no ano de 1995, Oscar Niemeyer propõe que seja realizada uma reforma definitiva no hotel, e ainda, que seja construído um centro de convenções ao fundo do terreno. Então, são descongestionados os pavimentos inferiores, recuperando a feição original do projeto para deleite do

²⁷ Disponível em: <<http://www.acervosetop.mg.gov.br/setop/modules/brtdocs/photo.php?lid=302882>>. Acesso em: 20 jun 2009.

²⁸ Projeto de Roberto Burle Marx.

arquiteto, que transparece seu contentamento, “presenteando” paredes do hotel, com seus famosos *croquis*. É também construída na época, a piscina do hotel.

Entretanto, a idéia do arquiteto de remodelação dos fechamentos dos quartos, com a substituição das treliças das varandas por paredes em alvenaria com a abertura em janela octogonal, não foi autorizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Curiosamente, o protótipo da nova forma de vedação, executada em um dos quartos na extremidade do hotel, mantém-se modificado até os dias atuais. Já o proposto centro de convenções, não chegou a ser executado.

Figura 8: Maquete da proposta. Fonte: Grande Hotel de Ouro Preto. Fonte MACEDO, Danilo Matoso. **Da matéria à invenção:** as obras de Oscar Niemeyer em Minas Gerais -1938-1955. Brasília: Câmara dos Deputados, 2008. p. 134

Figura 9: Grande Hotel de Ouro Preto. Fonte: Bruno Tropa Caldas, 2009.

Assim sendo, uma vez mais Oscar Niemeyer faz duras críticas em relação ao hotel:

o hotel foi pessimamente construído, e muitas vezes tentei recuperá-lo. Um dia, o governador de estado de Minas Gerais, Israel Pinheiro, pediu-me que elaborasse o projeto de um grande edifício em Belo Horizonte. Realizei a tarefa e junto lhe enviei uma carta, sugerindo que destinasse os meus honorários à recuperação daquele hotel (1965). [...] Mas a pessoa escolhida para aqueles reparos comprometeu ainda mais o que cabia recuperar (1968). E só depois, vendido o hotel, o novo proprietário passou a agir, os vazios dos pilotis foram desocupados, os salões de estar recuperados (1995), mas o modelo do quarto – refeito de acordo com o desenho original – não foi multiplicado como prometido.¹⁴

Desde esta grande reforma, realizada em 1995, sob supervisão do arquiteto Oscar Niemeyer, até os dias de hoje, o hotel não sofreu intervenções significativas, e mantém-se na cidade “colonial”, ostentando toda sua modernidade e retratando as decisões que fizeram parte das idéias de patrimônio, em épocas em que as discussões eram ainda embrionárias no Brasil.

Considerações finais

As cidades são signos ímpares da expressão humana. Construídas através do tempo, marcam a frágil passagem dos homens pela sua existência, externando suas razões e sentimentos através das suas características naturais e construídas, idealizados e apropriados pelos seus personagens.

Na retocável lista de patrimônio da humanidade, a cidade de Ouro Preto destaca-se não apenas pela tipologia de suas construções (caráter que poderia ser abrangido por diversas outras cidades brasileiras), mas, sobretudo pela qualidade topográfica-urbana arquitetônica, artística e cultural oriundas da lendária e próspera busca do ouro.

Todavia, o título de “maior conjunto barroco do mundo” não se afeta essencialmente a partir do momento em que se inserem outros estilos arquitetônicos, como já ocorrido e até certo ponto aceito.

O reconhecimento de uma cidade como patrimônio da humanidade não se objetiva à cristalização da mesma com o avanço dos tempos; pelo contrário, a aproxima dos questionamentos e complexidades de como se tratar um objeto plástico, vivo, diante da certeza da mutabilidade.

Com o avanço das técnicas construtivas e as novas concepções projetuais, cidades como Ouro Preto deparam-se com o impasse de como se equiparar ao tempo vivido: estagnar-se e repetir as velhas fórmulas em contextos contraditórios ou, opostamente, pôr abaixo as ruas e edificações, sobrepondo-lhes novos significados?

O estudo de caso do Grande Hotel de Ouro Preto registra ainda no início do século XX, um pioneirismo da expressão arquitetônica modernista no Brasil. É, também, a primeira oportunidade no país de se discutir a inserção de um elemento contemporâneo em um sítio histórico. A sua construção, muito além da necessidade de um hotel para a antiga capital de Minas Gerais e longe de ser um capricho da época, tornou-se discussão nacional acerca da dualidade tradição e modernidade.

Vencidos os embates da época, a inserção da arquitetura moderna, em Ouro Preto, proposta por Niemeyer e sustentada por Lucio Costa, foi certamente um marco para a arquitetura brasileira. Entretanto, não foi suficiente para disseminar a inserção de novas linguagens construtivas em pré-existências, tendo sido, os anos subseqüentes, palco de uma leitura equivocada de um pseudo-passado, preservado e sacralizado, ironicamente intitulado “estilo patrimônio[0]”.

Mais de setenta anos depois, percebe-se que os embates continuam os mesmos, e as soluções, muito mais tímidas e camufladas, tendo em vista que os próprios órgãos de patrimônio adotaram tal estilo como oficial, disseminando sua reprodução independentemente do tempo em que se insere, contradizendo o próprio discurso oficial da década de 1930.

Referências Bibliográficas

ACERVO da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais - SETOP MG. Disponível em: <http://www.acervosetop.mg.gov.br>. Acesso em: 20 jun. 2009.

BRUAND, Yves. **A arquitetura contemporânea no Brasil**. 3 ed. São Paulo: Perspectiva, 1999.

CALVINO, Italo. **As cidades invisíveis**. 2 ed. Tradução de Diogo Mainardi. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

CAMPOS, Kátia Maria Nunes. **Núcleo Urbano**. Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Ouro Preto. Disponível em: <www.cmop.mg.gov.br>. Acesso em: 13 jun. 2009.

CAMPOS, Kátia Maria Nunes. **Os modernistas de 1922**. Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Ouro Preto. Disponível em: <www.cmop.mg.gov.br>. Acesso em 13 jun. 2009.

CAMPOS, Kátia Maria Nunes. **Tempos de mudança: a nova capital**. Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Ouro Preto. Disponível em: <www.cmop.mg.gov.br>. Acesso em: 13 jun. 2009.

COSTA, Lucio. Parecer apresentado a Rodrigo Mello Franco de Andrade sobre o projeto de Oscar Niemeyer para a construção do Hotel de Ouro Preto. Arquivo do SPHAN, pasta Lucio Costa. In: RIBEIRO, Otavio Leonídio. **Carradas de razões: Lucio Costa e a arquitetura moderna brasileira (1924-1951)**. 2005. 368p. Tese (Doutorado em História Social da Cultura). Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, RJ, 2005.

CURY, Isabelle (org.) **Cartas patrimoniais**. 3 ed. Rio de Janeiro:IPHAN, 2004.

MACEDO, Danilo Matoso. **Da matéria à invenção: as obras de Oscar Niemeyer em Minas Gerais - 1938-1955**. Brasília: Câmara dos Deputados, 2008.

MANSUR, Guilherme. **Lambe-Lambe Revista de Imagens: fotografia, cultura, turismo, e gastronomia em Minas Gerais, ano 2, n. 2, jul. 2005**

NATAL, Caion Meneguello. **Ouro Preto: a construção de uma cidade histórica, 1891-1933**. 2007. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Estadual de Campinas, SP, 2007.

NIEMEYER, Oscar. **Minha arquitetura**. 2 ed. Rio de Janeiro: Revan, 2000.

RIBEIRO, Otavio Leonídio. **Carradas de razões: Lucio Costa e a arquitetura moderna brasileira (1924-1951)**. 2005. 368p. Tese (Doutorado em História Social da Cultura). Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, RJ, 2005.